

PANORAMA DA INSERÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE ARQUIVOLOGIA NO BRASIL

***Mapeamento e análise das disciplinas relacionadas à
tecnologia da informação***

Prof Dr^a Ívina Flores Melo

Prof Dr Daniel Flores

Prof Dr^a Tânia Gava

Brasil, maio de 2025

FICHA CATALOGRÁFICA

Melo, Ívina Flores; Flores, Daniel; Gava, Tânia.

Panorama da inserção da tecnologia da informação nos currículos dos cursos de Arquivologia no Brasil / Ívina Flores Melo, Daniel Flores, Tânia Gava. - Brasil : Associação Latino-americana de Arquivos (ALA), 2025.

19 p. : il. color. ; 30 cm.

1. Arquivologia - Currículo - Brasil. 2. Tecnologia da Informação - Ensino. 3. Formação profissional. 4. Educação arquivística. I. Melo, Ívina Flores. II. Flores, Daniel. III. Gava, Tânia. IV. Título.

CDD: 020.7

Resumo: O presente relatório, desenvolvido no âmbito do Grupo de Especialistas da Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria (GERIBEAU-ALA), tem como objetivo mapear os currículos dos cursos de Arquivologia no Brasil, com ênfase na identificação e análise das disciplinas voltadas à tecnologia da informação aplicada à gestão e preservação de documentos arquivísticos. A pesquisa fundamenta-se na análise documental das ementas de 17 instituições de ensino superior, abrangendo universidades públicas e privadas de diferentes regiões do país. Os dados foram tratados sob abordagens quantitativa e qualitativa, considerando a presença, distribuição, carga horária e natureza (obrigatória ou optativa) das disciplinas tecnológicas. Os resultados evidenciam disparidades significativas entre os cursos, revelando uma presença ainda fragmentada e pontual da tecnologia da informação nos currículos de Arquivologia. Observa-se a escassez de conteúdos sobre temas emergentes como interoperabilidade, inteligência artificial e big data, o que demonstra a necessidade de uma reformulação curricular que integre de forma transversal e estruturada os saberes tecnológicos. O estudo contribui com subsídios empíricos para o debate sobre a modernização da formação arquivística, tendo em vista os desafios contemporâneos da preservação digital e da gestão informacional em ambientes complexos e regulados.

Palavras-chave: Arquivologia; Tecnologia da Informação; Currículo; Educação Arquivística; Preservação Digital.

Resumen: Este informe, elaborado en el marco del Grupo de Expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria (GERIBEAU-ALA), tiene como objetivo mapear los planes de estudio de los cursos de Archivología en Brasil, con énfasis en la identificación y el análisis de las asignaturas relacionadas con la tecnología de la información aplicada a la gestión y preservación de documentos de archivo. La investigación se fundamenta en el análisis documental de los programas de 17 instituciones de educación superior, abarcando universidades públicas y privadas de diferentes regiones del país. Los datos se trataron con enfoques cuantitativo y cualitativo, considerando la presencia, distribución, carga horaria y carácter (obligatorio u optativo) de las asignaturas tecnológicas. Los resultados evidencian disparidades significativas entre los cursos, revelando una presencia aún fragmentada y puntual de la tecnología de la información en los planes de estudio de Archivología. Se observa la escasez de contenidos sobre temas emergentes como interoperabilidad, inteligencia artificial y big data, lo que demuestra la necesidad de una reformulación curricular que integre de forma transversal y estructurada los conocimientos tecnológicos. El estudio aporta datos empíricos que contribuyen al debate sobre la modernización de la formación archivística, considerando los desafíos contemporáneos de la preservación digital y de la gestión informativa en entornos complejos y regulados.

Palabras clave: Archivología; Tecnología de la Información; Plan de estudios; Educación archivística; Preservación digital.

Abstract : This report, developed within the scope of the Expert Group of the Ibero-American Network of Archival Education (GERIBEAU-ALA), aims to map the curricula of Archival Science programs in Brazil, focusing on the identification and analysis of courses related to information technology applied to the management and preservation of archival records. The research is based on documentary analysis of the syllabi from 17 higher education institutions, including public and private universities from various regions of the country. The data were examined through both quantitative and qualitative approaches, taking into account the presence, distribution, workload, and nature (mandatory or elective) of IT-related subjects. The findings reveal significant disparities among programs, showing a still fragmented and occasional inclusion of information technology in archival curricula. A lack of coverage of emerging topics—such as interoperability, artificial intelligence, and big data—was observed, underscoring the need for curricular reform that integrates technological knowledge in a transversal and structured manner. This study provides empirical support for discussions on updating archival education, in light of the contemporary challenges of digital preservation and information governance in complex, regulated environments.

Keywords: Archival Science; Information Technology; Curriculum; Archival Education; Digital Preservation.

INTRODUÇÃO

Este relatório insere-se no contexto do *Grupo de Especialistas da Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria* (GERIBEAU-ALA) e tem como finalidade mapear os currículos dos cursos de Arquivologia no Brasil, com ênfase na identificação e análise das disciplinas que abordam o ensino de tecnologia da informação aplicada à gestão e preservação dos arquivos. O estudo reveste-se de relevância frente às intensas transformações digitais que têm impactado a prática arquivística e evidencia a necessidade de integrar, de maneira sistemática e articulada, os saberes tecnológicos aos fundamentos tradicionais da área.

Os antecedentes da RIBEAU remontam ao XIV Congresso Internacional de Archivos, realizado em Sevilha (Espanha) em 2000, quando representantes das *Escuelas de Archivologia* das universidades ibero-americanas identificaram a importância de desenvolver soluções conjuntas para os desafios enfrentados na educação arquivística. A criação da RIBEAU, posteriormente consolidada no GERIBEAU-ALA, visou promover o intercâmbio de experiências e o fortalecimento da cooperação entre docentes e pesquisadores, contribuindo para o aprimoramento dos programas de formação e, conseqüentemente, para a excelência acadêmica na área.

O presente estudo estabelece os seguintes objetivos: realizar o mapeamento dos currículos dos cursos de Arquivologia no Brasil, identificando e analisando as disciplinas que abordam o ensino de tecnologia da informação aplicada aos arquivos. Como objetivos específicos:

1. Levantar as disciplinas que apresentam conteúdos vinculados à tecnologia da informação nos currículos analisados;
2. Verificar a integração e a sistematização desses conteúdos no conjunto programático dos cursos;
3. Avaliar a carga horária destinada às disciplinas tecnológicas, identificando lacunas ou sobreposições;

Dessa forma, este relatório propõe-se a contribuir para o debate acerca da atualização e aprimoramento dos programas de formação em Arquivologia no Brasil, fornecendo subsídios para a reestruturação curricular que possibilite a formação de

profissionais aptos a responder às demandas contemporâneas impostas pela digitalização dos processos informacionais e pela complexidade dos sistemas de gestão arquivística.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem exploratória-descritiva, baseada na análise documental das ementas dos cursos de Arquivologia ofertados por universidades brasileiras. O estudo buscou identificar e mensurar a presença de disciplinas voltadas à tecnologia da informação, analisando tanto sua quantidade quanto a abordagem curricular nas diferentes instituições. A coleta de dados foi realizada por meio da consulta a fontes institucionais oficiais, como websites das universidades, portais acadêmicos e repositórios institucionais, priorizando as matrizes curriculares mais recentes disponíveis. Nos casos em que os dados não estavam publicamente acessíveis, foram utilizados documentos complementares, como regulamentos acadêmicos e diretrizes institucionais. Foram analisadas as ementas dos cursos de Arquivologia de 17 instituições de ensino superior brasileiras, abrangendo universidades federais, estaduais e privadas, distribuídas em diferentes regiões do país. A seguir, a lista das instituições incluídas na pesquisa:

Quadro 1- Curso de Arquivologia no Brasil

1	UNIRIO (CPA)	1960/ 1976	https://www.unirio.br/arquivologia/arquivos/Proposta%20Matriz%20Arquivologia%20versao%202013%20COMPLETA.pdf	Rio de Janeiro
2	UFSM	1976	https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/arquivologia/informacoes-do-curriculo	Rio Grande do Sul
3	UFF	1978	https://app.uff.br/iduff/consultaMatrizCurricular.uff	Rio de Janeiro
4	UnB	1990	https://sigaa.unb.br/sigaa/link/publico/curso/curriculo/1141625	Brasília
5	UEL	1997	https://www.uel.br/ceca/cin/pages/arquivologia/matriz-curricular.php	Paraná

6	UFBA	1997	https://alunoweb.ufba.br/SiacWWW/ListaDisciplinasEmentaPublico.do?cdCurso=381140&nuPerCursoInicial=20231	Bahia
7	UFRGS	1999	http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos/exibeCurso?cod_curso=301	Rio Grande do Sul
8	UFES	1999	https://arquivologia.ufes.br/grade-curricular	Espírito Santo
9	UNESP/MARÍLIA	2003	https://www.marilia.unesp.br/#!/arquivologia	São Paulo
10	UEPB	2006	https://uepb.edu.br/prograd/ensino/cursos-de-graduacao/#1634217376983-a4459c4a-4a47547c-7946	Paraíba
11	FURG	2008	http://www.arquivologia.furg.br/	Rio Grande do Sul
12	UFMG	2009	http://colgradarquivo.eci.ufmg.br/	Minas Gerais
13	UFPB	2008	http://www.ccsa.ufpb.br/arqv	Paraíba
14	UFSC	2010	http://arquivologia.ufsc.br/	Santa Catarina
15	UFAM	2009	https://proeg.ufam.edu.br/campus-manauas.html	Amazonia
16	UFPA	2012	https://ascom.ufpa.br/index.php/cursos-da-ufpa/91-arquivologia	Pará
17	Uniassevi	2020	https://portal.uniasselvi.com.br/lista-cursos-graduacao/sp/limeira/cursos/arquivologia/ead	Brasil

Fonte: elaboração própria

Em suma, cada ementa foi examinada atentamente, com foco na identificação de conteúdos e temáticas relacionadas à tecnologia da informação aplicada à gestão e preservação dos arquivos. Para orientar o processo de classificação, definiu-se uma lista de palavras-chave e expressões (tais como “tecnologia da informação”, “sistemas digitais”, “banco de dados” e “informação digital”), cuja presença nas ementas indicaria a incorporação de aspectos tecnológicos. A análise dos dados ocorreu em duas vertentes: quantitativa e qualitativa. Na análise quantitativa, foram contabilizadas as disciplinas que apresentavam os elementos tecnológicos identificados, bem como a carga horária a elas associada, permitindo a elaboração de tabelas e gráficos que demonstrassem a distribuição desses conteúdos entre os diferentes cursos.

Já a análise qualitativa concentrou-se na avaliação das ementas das disciplinas identificadas, a fim de compreender a forma como os saberes tecnológicos são abordados e integrados ao currículo, sem adentrar a análise aprofundada do conteúdo programático. Os dados extraídos foram organizados em planilhas eletrônicas, possibilitando uma análise comparativa entre os cursos.

ANÁLISE DE DADOS

A distribuição das disciplinas sobre tecnologia da informação por instituição apresenta uma diversidade na oferta de disciplinas relacionadas à tecnologia da informação aplicada à Arquivologia. Foram contabilizadas, ao todo, 87 disciplinas distribuídas conforme Gráfico 1:

Gráfico 1- Número de Disciplinas por instituição

Fonte: elaboração própria

Destaca-se que a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) apresenta o maior número de disciplinas, totalizando 11, seguida pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com dez (10), e pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

(UNIRIO), com nove (9). Em contraste, outras instituições demonstram uma oferta mais reduzida, como a Universidade Federal da Bahia (UFBA), com apenas uma (1) disciplina, e a Uniasselvi, que disponibiliza duas (2) disciplinas.

Essa variação na distribuição pode refletir diferentes estratégias curriculares e prioridades institucionais no que concerne à incorporação dos saberes tecnológicos nos programas de Arquivologia. Enquanto algumas universidades parecem adotar uma abordagem mais ampla, integrando um maior número de disciplinas que abordam aspectos da tecnologia da informação, outras restringem tais conteúdos a disciplinas isoladas. Tal discrepância aponta para a necessidade de uma reflexão aprofundada sobre a integração dos conhecimentos tecnológicos aos currículos, a fim de alinhar a formação dos profissionais com as exigências do ambiente digital contemporâneo.

No que diz respeito à carga horária, ao comparar o tempo dedicado às disciplinas tecnológicas com a carga horária média dos cursos de Arquivologia (2.400 horas destinadas a disciplinas obrigatórias), observa-se que a proporção destinada à tecnologia ainda é limitada. A alocação de horas destinadas às disciplinas voltadas a discussões sobre tecnologia não atinge 50% (1.200 horas) em nenhum deles

disciplinas possui caráter optativo. Apenas uma delas é obrigatória, o que pode limitar o alcance formativo desses conteúdos junto ao corpo discente, já que sua execução não é compulsória. Ainda assim, a carga horária acumulada atinge 540 horas, representando 16,36% da matriz curricular, proporção que se destaca quando comparada às demais instituições avaliadas.

No que tange à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), identificaram-se seis disciplinas obrigatórias com conteúdos tecnológicos, somando 285 horas, o que equivale a cerca de 8,64% do total do curso. Apesar da menor carga horária em relação às anteriores, a obrigatoriedade de todas as disciplinas indica uma intenção pedagógica de garantir competências mínimas no campo da tecnologia da informação aplicadas à Arquivologia.

A Universidade de Brasília (UnB) apresenta quatro disciplinas obrigatórias, totalizando 240 horas (7,27%), enquanto a Universidade Federal Fluminense (UFF) oferece três disciplinas, igualmente obrigatórias, que somam 210 horas (6,36%). Em ambos os casos, a carga horária relativa aos conteúdos tecnológicos é substancialmente inferior ao mínimo desejável frente às exigências impostas pelo contexto digital contemporâneo. Ressalte-se, contudo, que a carga horária média por disciplina na UFF é a mais elevada entre as instituições analisadas (70 horas), o que pode indicar uma abordagem mais aprofundada dos conteúdos em cada componente curricular.

A distribuição entre disciplinas obrigatórias e optativas também permite inferências sobre o modelo formativo adotado. Na UFES, há um equilíbrio entre obrigatoriedade e optatividade, com quatro disciplinas obrigatórias e seis optativas. A UNIRIO, por sua vez, concentra quase integralmente sua carga horária tecnológica em disciplinas optativas, o que pode sugerir uma valorização secundária desses saberes no núcleo central da formação. Em contrapartida, as demais instituições analisadas — UFSM, UNB e UFF — apresentam exclusivamente disciplinas obrigatórias nesse domínio, o que contribui para uma formação mais homogênea quanto às competências digitais mínimas.

Esses dados evidenciam que, embora algumas instituições tenham avançado na incorporação de disciplinas voltadas à tecnologia da informação, ainda persiste uma lacuna generalizada na consolidação desses conteúdos como eixos estruturantes dos currículos de Arquivologia. A presença de disciplinas tecnológicas, quando existente,

ainda não se configura como prática formativa uniforme, sendo marcada por desigualdade quanto à quantidade, carga horária e caráter obrigatório. Tal cenário demanda um esforço institucional mais sistemático, voltado à integração plena e articulada dos conteúdos tecnológicos na formação arquivística, de modo a garantir que os profissionais egressos estejam capacitados para atuar de forma eficaz em contextos crescentemente mediados por tecnologias digitais.

Além da análise quantitativa e comparativa da carga horária e da obrigatoriedade das disciplinas relacionadas à tecnologia da informação nos cursos de Arquivologia, o presente estudo propõe o aprofundamento investigativo por meio de recortes analíticos complementares, os quais permitem desvelar aspectos qualitativos, estruturais e pedagógicos do processo formativo em questão. Essas abordagens adicionais possibilitam uma leitura mais refinada do cenário educacional, contribuindo não apenas para a identificação de lacunas curriculares, mas também para a proposição de estratégias de aprimoramento da formação profissional.

Uma primeira vertente analítica a ser considerada diz respeito à categorização temática das disciplinas tecnológicas. Ao classificar os conteúdos curriculares em eixos como preservação digital, gestão de metadados, bancos de dados, infraestrutura de TIC, lógica e fundamentos técnicos, torna-se possível mapear a diversidade e a profundidade dos saberes digitais ofertados. Essa análise permite evidenciar, por exemplo, quais áreas apresentam maior recorrência nos currículos e quais estão sub-representadas ou ausentes, como é o caso de temas emergentes tais como interoperabilidade de sistemas, inteligência artificial, blockchain, big data e segurança digital. A ausência sistemática desses conteúdos compromete a atualização da formação frente às demandas tecnológicas contemporâneas e às exigências institucionais impostas pelo avanço da administração pública digital.

Outro recorte relevante diz respeito à análise longitudinal das matrizes curriculares, com foco na distribuição temporal das disciplinas ao longo dos períodos do curso. Tal abordagem permite identificar em que fases da formação os conteúdos tecnológicos são introduzidos — se nos primeiros semestres, como parte da base formativa, ou nos últimos, como conteúdo de aprofundamento técnico. A observação de padrões de concentração, dispersão ou lacunas ao longo da matriz contribui para avaliar

o grau de integração curricular dos saberes digitais e a coerência pedagógica do processo de aprendizagem.

Finalmente, sugere-se uma análise crítica quanto à integração entre os conteúdos tecnológicos e os fundamentos teóricos da Arquivologia. Em muitos currículos, as disciplinas de tecnologia aparecem de forma isolada, desvinculadas dos núcleos epistemológicos, históricos e normativos da área. Tal fragmentação pode comprometer a formação de profissionais capazes de articular os saberes técnicos aos princípios arquivísticos, reduzindo a tecnologia a um conjunto de ferramentas descontextualizadas. Nesse sentido, a adoção de estratégias pedagógicas que promovam a interdisciplinaridade e o diálogo entre teoria e prática constitui um passo essencial para a consolidação de uma formação crítica, reflexiva e tecnologicamente competente.

Complementando a análise quantitativa da carga horária e da distribuição institucional das disciplinas de tecnologia da informação, foi realizada uma categorização temática das ementas. Complementando a análise quantitativa da carga horária e da distribuição institucional das disciplinas de tecnologia da informação, foi realizada uma categorização temática das ementas, com o intuito de identificar os eixos conceituais predominantes nos conteúdos ofertados. Essa análise qualitativa evidencia os campos de saber tecnológico que mais incidem sobre os currículos de Arquivologia no Brasil (Gráfico 1), bem como as áreas que permanecem pouco exploradas ou ausentes., com o intuito de identificar os eixos conceituais predominantes nos conteúdos ofertados.

Gráfico 1- Frequência de temas de ementas

Fonte: elaboração própria

Entre os temas mais recorrentes, destacam-se as disciplinas voltadas a Banco de Dados e Gestão da Informação, que abordam desde a modelagem e gerenciamento de sistemas até aspectos relacionados à recuperação, mineração e uso estratégico da informação. A Preservação Digital também se configura como um dos núcleos mais presentes, com enfoque em estratégias de preservação digital, funcionamento de repositórios arquivísticos digitais confiáveis (RDC-Arq), autenticidade e segurança da informação digital. Outro eixo temático consolidado diz respeito à Gestão de Documentos Arquivísticos, cuja abordagem se dá a partir de normas de organização, requisitos funcionais de sistemas informatizados de gestão e políticas de acesso à informação. O mesmo se observa nas disciplinas sobre Metadados e Organização da Informação, que tratam da estruturação de esquemas descritivos, taxonomias, folksonomias e padrões de interoperabilidade.

Embora em menor número, aparecem ainda conteúdos associados à Digitalização e Representação Documental com ênfase na conversão de suportes físicos em digitais e

nos modos de representação e à Ciência de Dados e Estatística, que contribuem para o desenvolvimento de competências analíticas aplicadas à gestão da informação arquivística. Outros temas, como Arquitetura da Informação, Infraestrutura Tecnológica e Pensamento Lógico, figuram de forma pontual e indicam uma inserção incipiente, embora potencialmente estratégica.

Adicionalmente, observa-se uma lacuna na oferta de conteúdos relacionados à infraestrutura tecnológica, interoperabilidade de sistemas, inteligência artificial e blockchain aplicados ao contexto arquivístico. Essas ausências são indicativas de uma defasagem entre o que é ensinado nos cursos e as competências efetivamente exigidas no contexto institucional contemporâneo, marcado pela complexidade dos sistemas de informação e pela necessidade de atuação em ambientes digitais seguros, interoperáveis e escaláveis.

A análise temática, portanto, reforça os achados anteriores: a formação em Arquivologia no Brasil, embora avance na incorporação de disciplinas tecnológicas, ainda carece de uma abordagem sistêmica e estruturante. Promover a integração curricular dos conteúdos de tecnologia da informação, de forma articulada com os princípios da Arquivologia, é um imperativo para que os profissionais formados estejam preparados para enfrentar os desafios da transformação digital com competência, criticidade e rigor técnico.

Ainda na compreensão detida dos conteúdos abordados nas disciplinas voltadas à tecnologia da informação, realizamos uma análise da frequência de termos utilizados nas ementas curriculares, conforme demonstrado no Gráfico 2:

Gráfico 2- Termos nas ementas de Disciplinas Tecnológicas

Fonte: elaboração própria

Os resultados demonstram uma prevalência de termos como “gestão”, “informação”, “dados” e “sistemas”, evidenciando uma orientação voltada ao domínio de processos técnico-informacionais. A ênfase nesses vocábulos indica que as disciplinas tecnológicas têm privilegiado abordagens operacionais voltadas à administração e tratamento da informação em ambientes digitais. “Documentos” e “digital” também figuram entre os termos mais frequentes, sinalizando o foco recorrente nas dinâmicas de transposição dos suportes físicos e nas práticas arquivísticas mediadas por tecnologias. Termos como “preservação”, “metadados” e “repositórios” ocupam posições de destaque, o que revela a atenção atribuída à constituição de ambientes arquivísticos confiáveis e à implementação de políticas de preservação digital. As menções a “acesso” e “segurança” sugerem uma preocupação, ainda que incipiente, com a integridade informacional e a garantia de direitos digitais. Entretanto, palavras como “interoperabilidade”, “usuários” e “infraestrutura” aparecem com menor frequência, o

que pode ser indicativo de uma abordagem mais restrita ou pontual sobre aspectos sistêmicos, relacionais e técnicos fundamentais à sustentabilidade de sistemas arquivísticos em rede.

Essa análise lexical corrobora a percepção de que os conteúdos tecnológicos, embora presentes nos currículos, ainda não são tratados de forma integrada e aprofundada. A ausência ou baixa frequência de termos como “inteligência artificial”, “automação”, “machine learning” ou “big data” confirma a distância entre os currículos analisados e os debates emergentes no campo da Arquivologia digital. Tal constatação reforça a necessidade de revisão e atualização dos planos de ensino, de forma que a terminologia adotada e os conceitos mobilizados reflitam as transformações em curso nas práticas e infraestruturas arquivísticas.

CONCLUSÃO

A investigação empreendida evidencia um descompasso entre os currículos dos cursos de Arquivologia no Brasil e as exigências impostas pelo avanço das tecnologias da informação no campo da gestão e preservação documental. Embora os fundamentos teóricos da disciplina estejam solidamente representados, a presença de conteúdos tecnológicos ainda se mostra pontual, desarticulada e, em muitos casos, tratada como complemento e não como dimensão constitutiva da formação profissional.

Mais do que ausência, observou-se uma fragmentação da abordagem tecnológica: disciplinas que tratam de sistemas, bancos de dados ou preservação digital são oferecidas sem progressão pedagógica clara, com cargas horárias reduzidas e, frequentemente, em caráter optativo. Adicionalmente, é notável a escassez de referências a padrões normativos internacionais, à interoperabilidade entre sistemas e às competências requeridas por políticas públicas digitais. Esse quadro compromete a formação crítica e técnica dos egressos, que tendem a encontrar dificuldades para atuar em ambientes digitais complexos e regulados.

Não se trata apenas de inserir novas disciplinas, mas de reconfigurar os currículos de modo que os conteúdos tecnológicos sejam integrados de forma transversal e estratégica à formação arquivística. É necessário tensionar os modelos tradicionais de ensino, incorporar perspectivas interdisciplinares e dialogar com marcos

regulatórios como o OAIS, a ISO 1.6363 e as diretrizes da administração pública digital brasileira. A formação em Arquivologia deve ser repensada como um campo em permanente atualização, capaz de articular preservação, acesso, segurança e inovação sem abrir mão de seus fundamentos, mas também sem se furtar ao desafio de reinventá-los à luz do presente.

REFERÊNCIAS

ASSOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS (ALA). *Grupo de Expertos RIBEAU - ALA Archivos*. [s.d.]. Disponível em: <https://alaarchivos.org/grupo-de-expertos-ribeau/>. Acesso em: 28 maio 2025.

BELLOTTO, Heloisa Liberati. O papel instrumental dos arquivos e as qualidades profissionais do arquivista. *ÁGORA: Arquivologia Em Debate*, 22(44), 5–18. 2012. Disponível em de <https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/402> Acesso em: 28 maio 2025

BELLOTTO, Heloisa Liberati. *O sentido dos arquivos*. Conferência proferida no I Ciclo de Palestras da Diretoria de Arquivos Institucionais – DIARQ, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 7 abr. 2014.

DIAS SOBRINHO, José. *Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior*. São Paulo: Cortez, 2003.

FERREIRA, Sueli Oliveira; MENESES, Nathália Neves de. *Influências na estruturação de currículos de Arquivologia: as configurações acadêmico-institucionais, o contexto regional, o mercado laboral e o perfil docente*. *Perspectivas em Ciência da Informação*, v. 25, n. 4, p. 170–194, out./dez. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/view/23000>. Acesso em: 28 maio 2025.

OLIVEIRA, Thaís Queiroz de; SILVA, Paula Gabriela do Nascimento; FERREIRA, Sueli Oliveira. Harmonização curricular: análise das configurações acadêmico-institucionais e do perfil docente dos cursos de Arquivologia no Brasil. *Archeion: Revista de Arquivologia e Ciência da Informação*, v. 2, n. 2, p. 1–19, 2023. Disponível em: <http://arquivistica.fci.unb.br/wp-content/uploads/tainacan-items/476350/823725/Ha>

[rmonizacao-curricular-analise-das-configuracoes-academico-institucionais-e-do-perfil-docente.pdf](#). Acesso em: 28 maio 2025.

SILVA, Welder Antônio; ARREGUY, Cíntia Aparecida Chagas; NEGREIROS, Leandro Ribeiro. Harmonização curricular: análise das configurações acadêmico-institucionais e do perfil docente dos cursos de Arquivologia no Brasil. In: *REUNIÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM ARQUIVOLOGIA – REPARQ*, 4., 2023, Brasília. *Anais eletrônicos...* Brasília: UnB, 2023. Disponível em:

<http://arquivistica.fci.unb.br/wp-content/uploads/tainacan-items/476350/823725/Harmonizacao-curricular-analise-das-configuracoes-academico-institucionais-e-do-perfil-docente.pdf>. Acesso em: 28 maio 2025.